

MINTAQADA SANOAT ISHLAB CHIQRISHNING BAHOLASH OMILLARI

Xodjaeva Feruza Komilovna

Urganch shahar 22-son maktab o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18464458>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqada sanoat ishlab chiqarishni mazmuni, uni baholash imkoniyatlari va yo'nalishlari, hamda uni o'ziga xos xususiyatlari va baholash omillarining ijobiy ta'siri va mohiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Mintaqa, sanoat, sanoat tarmoqlari, sanoat ishlab chiqarish, baholash, samaradorlik, omil.

Abstract. This article describes the content of industrial production in the region, the possibilities and directions of its evaluation, as well as its specific characteristics and the positive impact and essence of evaluation factors.

Key words. Region, industry, industry sectors, industrial production, evaluation, efficiency, factor.

Аннотация. В данной статье освещены содержание промышленного производства в регионе, возможности и направления его оценки, а также его специфические характеристики и положительное влияние и сущность факторов оценки.

Ключевые слова. Регион, промышленность, отрасли промышленности, промышленное производство, оценка, эффективность, фактор.

Sanoat tarmoqlarini ivojlantirish va joylashtirishning hozirgi holati statistik materiallarni o'rganish, sanoat tarmoqlarini rivojlantirish va joylashtirishdagi salbiy hodisalarni tahlil qilish, texnik daraja va iqtisodiy samaradorlikni baholash asosida tavsiflanadi. Mamlakatimizda sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilib, asosiy ko'rsatkichlari tarkibida dinamik o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ya'ni, mamlakat iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lganlarning 9,4 foizi sanoatda, 26,9 foizi esa qishloq xo'jaligida faoliyat ko'rsatmoqda. Sanoat sohasida band aholining ulushi pastligicha qolmoqda va u kamayish tendensiyasiga ega. Bu esa kelajakda iqtisodiyotning real sektorida, eng avvalo, mehnat sig'imkorligi yuqori bo'lgan yengil sanoatda barqaror ish o'rinlarini yaratish muhim vazifa ekanligini ko'rsatadi.

Bugungi kunda sanoat sohasi O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida muhim mavqeni egalladi hamda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda markaziy o'rinda turadi. Mazkur tarmoq xalq iste'moli tovarlari ishlab chiqaradi, bu o'z navbatida, bozorning katta bir qismining to'yinishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, mazkur tarmoq mamlakat aholisining katta qismini ish o'rinlari bilan ta'minlaydi, jumladan, bu tarmoqda asosan ayollarning band bo'lishi sanoat hududlarida demografik balansni ushlab turish imkoniyatini beradi.

Mamlakatimizda sanoat majmuasining rivojlanishining asosiy omillari qatoriga mehnat resurslari, ishlab chiqarish vositalari va tabiiy resurslar kiradi. Shuningdek, mamlakatimiz mintaqalarida sanoatning o'sishi urbanizatsiya jarayonining sabablaridan biri, ya'ni aholining qishloqdan shaharlarga o'tishidir. Bu bir qator obyektiv iqtisodiy sabablarga bog'liq bo'lib, ularning eng muhimi iqtisodiy obyektlarning ishlab chiqaruvchi kuchlarni oqilona joylashtirishga bo'lgan tabiiy istagi bilan belgilanadi.

Mazkur jihatlardan kelib chiqqan holda mamlakatimizda mintaqaviy sanoat tarmoqlarining mavjud tashqi omillariga quyidagilar kiradi:

- tabiiy-iqlim omillari;
- siyosiy omillar;-ijtimoiy omillari;
- tartibga solish omillari;-resurs omillari;
- bozor omillari.Ushbu sanoat tarmoqlarining ichki omillariga esa quyidagi omillar kiradi:
- raqobatbardosh omillar;
- kooperatsiya yoki o'zaro aloqalar omillari.

Yuqorida keltirilgan ichki va tashqi omillar sanoat ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun zarur bo'ladi.Tahlillarga ko'ra, mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarish holatini rivojlantirish muhim masala bo'lib, uni rag'batlantiruvchi omillar sohani rivojlantirishga ijobiy ta'sir qiluvchi mexanizm bo'lib hisoblanadi.

Bunda ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash va modernizatsiyalash dasturlarini amalga oshirilishi, respublika sanoatining rivojlanishiga imkoniyatlar yaratdi. Shunga ko'ra, sanoatning yanada barqaror rivojlanishi uchun quyidagi omillardan samarali foydalanish zarur:

-ilg'or mahalliy texnologiyalarni ishlab chiqish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish hisobiga mahsulotlarnig raqobatbardoshligini oshirish;

-tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish dasturini shakllantirish va amalga oshirishda mahalliyashtirish darajasini to'xtatib turuvchi kamchiliklarni bartaraf etish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga to'sqinlik qiluvchi zarur tovarlar, shu jumladan asbob-uskunalar importini qisqartirish;

-kichik biznes subyektlarining ishlab chiqarish faoliyatini har taraflama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bizni fikrimizcha, sanoatning rivojlanishini tahlil qilishda quyidagi omil va ko'rsatkichlarni ko'rib chiqish kerak:

-xarajatlarni baholash va jismoniy ko'rinishda mahsulot ishlab chiqarish dinamikasi;

-sanoat korxonalarining moliyaviy holati;

-mehnat salohiyatidan foydalanish;

-mavjud korxonalarni texnik qayta jihozlash, rekonstruksiya qilish va kengaytirish, ularni shakllantirish manbalari bo'yicha yangi qurilish xarajatlarini taqsimlash bilan kapital qo'yilmalar;

-ishlab chiqarishni moddiy-xomashyo resurslari bilan ta'minlash;

-sanoat rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirivaatrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari samaradorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlar;

-sanoatning ayrim tarmoqlariga xos bo'lgan boshqa texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Shuningdek, mintaqada sanoat sohasiga ta'sir qiluvchi omillar ta'sirini rivojlantirish uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish lozim:

-sanoat tarmoqlariga keng investitsiyalar oqimini ta'minlash;

-sohada eksport salohiyatini oshirish uchun subsidiyalar ajratish;

-mintaqaning investitsion jozibadorligini oshirish;

-kichik iqtisodiy hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ixtisoslashuvi va istiqbollari aniqlash;

-sanoat mahsulotlari tarkibida resurslarning optimal nisbatiga erishish;

-qayta ishlash korxonalarini mehnat resursi yuqori bo'lgan hududlarda tashkil etish;

-mintaqada yengil sanoat tarmog'i sifatida to'qimachilik va tikuv-trikotaj sohasi bo'yicha sifatli kadrlar tayyorlash tizimini yaratish.

Sanoat majmuasi mintaqaning ajralmas qismidir. U innovatsion va investitsiya jarayonlari uchun moddiy asos yaratadi. Ilmiy-texnik taraqqiyot va iqtisodiy o'sish sur'ati sanoat kompleksining rivojlanish darajasiga bog'liq. Zamonaviy mintaqaviy sanoat majmualari ko'p yillik fazoviy, texnologik, iqtisodiy rivojlanish, shuningdek, ijtimoiy va ishlab chiqarish munosabatlarining rivojlanishi natijasidir. Shunga ko'ra, sanoat majmuasi ichki va milliy mahsulotning asosiy ulushini yaratish, sanoatning, ayniqsa mashinasozlik, kimyo, mudofaa va boshqa sohalarning yetakchi roli iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarini texnik qayta jihozlashda namoyon bo'lishi, ularsiz ilmiy-texnik

taraqqiyot va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish mumkin emasligi, sanoat barcha ishlab chiqarishni rivojlantirish va ishlab chiqarish va boshqarishning ilg'or usullarini joriy etishda yetakchi rol o'ynashi, sanoat davlatning mudofaa qobiliyatini ta'minlashi, harbiy-sanoat majmuasini rivojlantirishga imkon berishi va shu bilan milliy xavfsizlikni ta'minlashi, yengil va oziq-ovqat sanoatining rivojlanishi mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashi, shuningdek aholini iste'mol tovarlari bilan ta'minlashga imkon berishi kabi omillar tufayli iqtisodiyotning yetakchi tarmog'i bo'lib hisoblanadi.

Adabiyotlar/Литература/References:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil uchun Murojaatnomasi. 2022-yil22-dekabr. Manba:

<https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn>

2.Баканач О.В. Типология регионов РФ по уровню развития промышленного потенциала./ О.В.Баканач, К.В.Гаусс // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями:межвузовский сборник научных трудов,2012. -№1. -с.19.

3.Быстров А.В., Есина А.Р., Свирчевский В.Д. Факторы динамики промышленного производства. //Экономика.Вестник РЭУ им. Г.В.Плеханова,2019,№4 (106). / DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2019-4-5-16>. -13 с.

4.Жданова Т.А., Жданова Н.М. Факторы оценки уровня экономической безопасности промышленности в субъекте РФ. // ЦИТИСЭ №1 (31), 2022. ISSN 2409-7616. -54 с.

5.Ahmedova M.Sh. Sanoat statistikasi. O'quv qo'llanma. -T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021. -7 b.

6.Назаров Ш.Х. Методологические аспекты повышения конкурентоспособности регионов.Монография. -Т.: IFMR, 2014. -184-201с.

7.Ortiqov A. Sanoat iqtisodiyoti. Darslik. -T.: IQTISODIYOT, 2014. -49 b.

8.<https://studfile.net/preview/9842076/page:11/>

9.<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/industry-2>

